

A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14510642

ZUIN, Anne Maria Carneiro¹

GUIMARÃES, Izabella Maria Alvarenga Porto²

PEREIRA, Rafaela Aparecida³

CARVALHO, Camilo Amaro⁴

MACHADO, Gláucia Cristina⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo: compreender a concepção e a importância do acolhimento sob a ótica dos auxiliares administrativos da Atenção Primária à Saúde (APS) de um município da Zona da Mata Mineira. **Métodos:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da técnica de grupo focal e contou com a participação de 17 auxiliares administrativos da APS. O grupo focal ocorreu no mês de julho de 2023. Utilizou-se os indutores: O que você entende por acolhimento? Para você, isso é importante? Como você realiza o acolhimento? Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** a partir da análise das entrevistas, foram identificadas as principais concepções sobre o acolhimento dentre as quais destacaram-se: acolher é tratar o paciente com educação, respeito e empatia, buscando entender suas necessidades e oferecer orientação e suporte. Além disso, ressaltaram a importância de receber o paciente com um sorriso, abordar suas demandas de forma positiva, fornecer informações corretas e fazer com que o paciente se sinta confortável e importante. Ademais, o acolhimento seria proporcionar um atendimento humanizado, profissional e acolhedor, garantindo o bem-estar do paciente e orientando-o da melhor maneira. **Conclusões:** destaca-se a importância da realização de educação permanente com os auxiliares administrativos da APS, uma vez que estes profissionais são essenciais no cuidado ao paciente. Ressalta-se que o grupo focal foi uma ferramenta excelente para desenvolver estratégias para aprimorar a prática do acolhimento na APS resultando em um atendimento mais humanizado.

Fonte de financiamento: Projeto sem fins lucrativos e sem financiamento.

Conflito de interesse: não possui.

Descritores: Acolhimento; Atenção Primária à Saúde; Humanização.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: anne.zuin@ufv.br

² Acadêmica em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: izabella.guimaraes@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: rafaela.aparecida@ufv.br

⁴ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. Email: camilo.carvalho@ufv.br

⁵ Enfermeira Coordenadora da Atenção Primária à Saúde Viçosa. Email:

glauciacristinamachado100@gmail.com

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. Email: marilane.amaro@ufv.br